

PAPAYA (CARICA PAPAYA) O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

¹Iskanova Dinora, ²Normurodova Adiba

^{1,2}Denov Tadbirkorlik Pedagogika Instituti Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti biologiya turlari
yo‘nalishi 3- bosqich 11-B guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212338>

Annotasiya. Ushbu maqolada Papaya (*Carica papaya*) o‘simligi haqida ma’lumot berilgan. Papaya *Caricaceae* oilasi, *Carica turiga* mansub bo‘lib, *Angiospermae* (gullaydigan o‘simliklar) sinfiga kiradi. Papaya (*Carica papaya*) — tropik va subtropik mintaqalarda o‘sadigan mevali o‘simlik. Shuningdek, maqolada o‘simlikning geografik tarqalishi, tuzilishi, kimyoviy tarkibi, ishlatilishi, dorivorlik xususiyatlari hamda preperatlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: carica papaya, qovun daraxti, saraton, biologik faol modda, papain, ekstrakt, oziq-ovqat, psoriasis, gipertoniya, qandli diabet, gepatit, astma, saraton, ichak gelmintlari, lateks.

Аннотация. В этой статье представлена информация о растении Папайя (*Carica papaya*). Папайя принадлежит к семейству *Caricaceae*, роду *Carica* и относится к классу покрытосеменных (цветковые растения). Папайя (*Carica papaya*) — плодовое растение, произрастающее в тропических и субтропических регионах. Также в статье приведены сведения о географическом распространении, строении, химическом составе, использовании, лечебных свойствах и препаратах растения.

Ключевые слова: карика папайя, дынное дерево, рак, биологически активное вещество, папаин, экстракт, продукты питания, псориаз, гипертония, диабет, гепатит, астма, рак, кишечные гельминты, латекс.

Abstract. This article provides information about the Papaya (*Carica papaya*) plant. Papaya belongs to the family *Caricaceae*, genus *Carica*, and belongs to the class *Angiospermae* (flowering plants). Papaya (*Carica papaya*) is a fruit plant that grows in tropical and subtropical regions. The article also provides information on the geographical distribution, structure, chemical composition, use, medicinal properties and preparations of the plant.

Keywords: carica papaya, melon tree, cancer, biologically active substance, papain, extract, food, psoriasis, hypertension, diabetes, hepatitis, asthma, cancer, intestinal helminths, latex.

Kirish

Papaya (*Carica papaya*) o‘simligining vatani Markaziy Amerikadir, ayniqsa, Meksika va uning atrofidagi hududlar hisoblanadi. Bu o‘simlik keyinchalik Janubi-Sharqiy Osiyo, Afrikaga va boshqa tropik mintaqalarga tarqaldi. Bugungi kunda papaya butun dunyoda, asosan tropik va subtropik iqlim sharoitida keng tarqalgan mevali o‘simlikdir. Papaya respublikamiz yer maydonlarida ham sinov-tajriba tariqasida ekilmoqda. U asosan Hindiston, Braziliya, Indoneziya, Nigeriya, Nepal, Avstraliya, AQSH, JAR kabi mamlakatlarda ko‘p miqdorda yetishtiriladi. Uning balandligi 3–10 metr ga yetishi mumkin va o‘ziga xos uzun bo‘lib, keng yaproqlari bilan ajralib turadi. Papaya mevalari yumshoq, shirin va vitaminlar, xususan, vitamin C va A ga boy. Papaya mevalari yirik, o‘ziga xos piriform (navbatdagi shakl) ko‘rinishida bo‘ladi. Ular qizil, sariq yoki to‘q sariq rangda bo‘lishi mumkin. (2-rasm). Mevalar ichida yumshoq, suyuq pulpasi bo‘lib, u shirin va mevali ta‘mga ega. Papaya gullari yirik, oq yoki sariq rangda

bo'lib, odatda quyi qismda joylashgan. Ular mo'ylovli va oddiy tuzilishga ega. (1-rasm). Gullash davri: Papaya o'simligi bahor va yoz oylarida gullaydi, bu esa keyinchalik mevalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Papaya mevalari odatda 20-25 sm uzunlikda bo'lib, 1-2 kg gacha og'irlikda bo'lishi mumkin. Ta'mi: Meva pishganida juda shirin va yumshoq bo'ladi. Odatda, o'simlik bir yil ichida meva bera boshlaydi. Uning ko'pgina madaniylashgan va yovvoyi turlari mavjud: “Garleaguercifolia Solms”, “Carica”, “Bourгани Solms”, ekvador qovun daraxti – “Chiysopetala Hells” va boshqalar. Qovun daraxtining g'oz'a singari bir yillik shakllari ham bor bo'lib, ular urug'idan sepiladi va yil oxirida yig'ib olinadi. Qovun daraxti issiqsevar o'simlik bo'lib, uning faol o'sishi uchun keskin o'zgarmaydigan 23-27 darajadagi harorat zarur. Qishki davrdagi salqin havo oqimi barglarining to'kilishiga olib keladi. Harorat 15 darajadan pasayganda esa, o'simlikning umumiy o'sishi ham sekinlashib qoladi. Havo harorati 29-31 darajadan oshsa, qovun daraxti uchun salbiy holatlar yuzaga keladi va natijada hosildorlik pasayishi mumkin.

Qovun daraxtining pishgan mevasi insonga C vitaminining 100%, provitamin A ning esa 60% kunlik me'yorini berishi mumkin. Papayya kletchatkaga boy, bu esa uni parhez yegulik uchun mosligini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, shirin meva tarkibida papain moddasi bo'lib, u hazm qilishni yaxshilaydi. B guruhi (B1, B2, B5), shuningdek, A, C va E vitaminlariga boy. Bundan tashqari aminokislotalar, uglevodlar glyukoza, fruktoza, pektin mavjud. Minerallardan esa K, Ca, Mg, Fe, P kabi moddalar tutadi. Tarkibida antioxidantlar: flavonoidlar va karotinoidlar mavjud hisoblanadi. O'simlik kimyoviy tarkibi juda boy bo'lib, tarkibida fermentlardan oqsillarni parchalovchi papain ferment tutadi. Bu o'simlik fayber (kletchatka)ga boy o'simlik hisoblanib, inson salomatligida o'zining beqiyos o'rniga egadir. Kaloriyaliligi: 100 grammda 40 kkal. Mevaning rangi beta-karotin mavjudligi sabab ana shunday rangda. O'simlik tarkibidagi papain fermenti papayaning pishmagan mevasi tarkibidagi sutsimon moddaning tarkibiy qismi bo'lib proteolitik ferment sifatida farmatsevtika va oziq-ovqat sanoatida keng miqyosda ishlatiladi. Ushbu fermentdan oziq-ovqat biotexnologiyasida saqichlar, don va loviyani suvsizlantirishda, sovuqqa chidamli pivo ishlab chiqarishda, go'shtni yumshatishda, to'qimachilik sanoatida esa ipakni tozalash, junni yumshatish uchun ham foydalaniladi. Shuningdek, sovun, shampun, tish pastasi va terini parvarish qilish mahsulotlarining tarkibiy qismi sifatida hamda ovqat hazm qilish kasalliklari uchun dori preparatlarni tayyorlashda ishlatilib kelinmoqda.

2-rasm. Papaya guli va mevasining tuzilishi.

Papayaning dorivorlik xususiyatlari. Carica papayaning turli qismlari, jumladan, barglari, poya po'stlog'i, ildizlari, pishmagan mevasi tarkibidagi shirasi, mevalari, gullari, urug'lari, asosan an'anaviy tibbiyotda qo'llaniladigan ko'plab dorivor retseplarning tarkibiga kiradi. Jumladan, Yamaykada ushbu dorivor o'simlikning pishgan mevalari surunkali teri yaralaridagi yiringni bartaraf etish uchun foydalaniladi. Pishmagan yashil mevalari Pokiston, Hindiston va Shri-Lanka hamda Nigeriyadagi tabiblar tomonidan kontratseptiv maqsadlarda hamda bezgak, gipertoniya, qandli diabet, gepatit, ichak gelmintlari kabi turli xil kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi. Hindistonda esa barglaridan astma, tana haroratini tushirishda va beri-beri (vitamin etishmasligi) kasalligini davolashda, Shri-Lanka, Pokiston va Malaziyada bezgak kasalligini, Vetnam va Avstraliyada esa saraton kasalliklarini davolashda ishlatilib kelinmoqda. Pishmagan mevasi tarkibidagi sutsimon sharbati (lateks) teri kuyganda tashqi tomondan antiseptik va tozalash vositasi sifatida ishlatiladi. Laos, Kambodja va Vetnamliklar esa ekzema va psoriasis (qipiqli temiratki - yuqmaydigan surunkali teri kasalligi) ni davolash uchun foydalanadilar. Urug'laridan esa chanqoqni qondiruvchi va og'riqni yengillashtiruvchi dori sifatida hamda qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi vosita sifatida keng foydalanilgan. Papayaning dorivorlik xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Hazm qilishni yaxshilash: Papain fermenti ovqat hazm qilish jarayonini osonlashtiradi, oqsillarni parchalaydi va oshqozon sog'lig'ini qo'llab-quvvatlaydi. Immun tizimini mustahkamlash: Yuqori miqdordagi vitamin C va antioksidantlar immunitetni oshirishga yordam beradi. Terini parvarish qilish: Papayaning ekstrakti terini yangilaydi, o'lik hujayralarni olib tashlaydi va akne kabi muammolarni kamaytirishga yordam beradi. Og'riqni kamaytirish: Yallig'lanishni kamaytirishi bilan og'riqni ham kamaytirishi mumkin, bu esa sport jarohatlari yoki mushak og'rig'ida foydalidir. Qon shakarini nazorat qilish: Papaya insulin darajasini yaxshilashi va qon shakarini boshqarishga yordam berishi mumkin. Detoksifikatsiya: Papaya, ichak faoliyatini yaxshilab, organizmni toksinlardan tozalashga yordam beradi. Papaya, shuningdek, ko'p oziq moddalar va vitaminlar bilan boy bo'lgani uchun umumiy salomatlikni yaxshilashda yordam beradi. Mazkur mevaning asosiy moddasi – papain, u qonni suyultiradi, trombotsitlarning to'planishiga to'sqinlik qiladi va tomirlar devorida yig'ilgan moddalarni eritadi, shuningdek yara, trofik yaralarning bitishi jarayonini tezlashtiradi va sog'lom to'qimalar uchun xavfsiz sanaladi. Pishgan mevani iste'mol qilish astma xurujini yengillashtiradi. Meva hayz siklini to'g'rilashga yordam beradi.

“Papaya”ni doimiy ravishda qo'llash inson organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, xususan:

- qandli diabetda qondagi qand miqdorini normallashtiriladi;
 - osteoxondroz va umurtqapog'onasi churrasida yordam beradi;
 - yurak-qon tomir yetishmovchiligi va baland arterial bosimda yordam beradi;
 - jigar faoliyatini normallashtiradi, toshlar paydo bo'lishi va jigarning o't haydash tizimida to'planishlarning oldini oladi;
 - tana vaznining ortib ketishida ozishga yordam beradi;
 - xolesterin darajasini pasaytirish va tromblar paydo bo'lishining oldini oladi;
 - surunkali pankreatit, surunkali gastrit, oshqozon va 12-barmoqli ichak yarasi kasalliklarida qo'llaniladi;
 - quvvatni tiklab, yara va kuyishlarning bitishini tezlashtiradi, kayfiyatni ko'taradi;
- Papaya o'simligidan tayyorlangan mahsulot preparatlari quyidagilar: (3-rasm).
- Papaya – 100 % papaya
 - Limpapaya-99,3% papaya+0,7% limon;
 - Stevpapaya-97% papaya+3% steviya.

Bu preparatlarning har biri muayyan kasalliklarda tavsiya etiladi. Qo‘shimcha vositalar papaya bilan birgalikda yanada samarali va aniq ta‘sir ko‘rsatadi. “Stevpapaya” qandli diabet, ortiqcha vaznda samarali, “papaya” osteoxondroz va umurtqapog‘onasi churrasini davolashda yordam beradi, yurak qon-tomir yetishmovchiligi va yuqori arterial bosimda “Limpapaya” tavsiya etiladi. “Papaya” hazm qilishni yaxshilash va kasallik hamda charchoqlarda a'lo darajadagi vosita hisoblanadi. U keksalarga ham tavsiya etiladi. Papaya mevalari ekstrakti (Carica papaya) vitaminlar va minerallarga boy va antioksidantlar bilan to'ldirilgan. Bu ovqat hazm qilishga yordam beradi, terini qo'llab-quvvatlaydi, yurakning sog'lom ishlashini ta'minlaydi, jinsiy sog'liqqa hissa qo'shadi va suyaklarni mustahkamlaydi. Papaya mevasi ekstrakti yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin. Papaya urug'i kukunida mevalar bilan bir xil birikmalar mavjud va vitaminlar, minerallar va antioksidantlar bilan to'ldirilgan. Terimizga foydali, yallig'lanishni pasaytiradi, yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi qolaversa antibakterial xususiyatlariga ham egadir.

3-rasm. Papaya o‘simligidan tayyorlangan preparatlar va o‘simlik kukuni ekstraktlari.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, papaya (qovun daraxti) butun dunyoda o'zining ajoyib va shifobaxsh xususiyatlari bilan tanilgan juda mashxur dorivor va oziq-ovqat o'simligi hisoblanadi. An'anaviy tibbiyotda papaya o'simligining barglari, urug'lari, pishgan, pishmagan mevalari va ularning sharbatlari keng qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Batra S, Kumar R, Kapoor AK, Ray G. Alteration in antioxidant status during neonatal sepsis. Ann Trop Paediatr. 2000; 20(1): 27-33.
2. Chen CF Chen SM, Chow SY, Han PW. Protective effect of Carica papaya Linn on exogenous gastric ulcer in rats. Am J Chin Med. 1981; 9(3): 205-212.